

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O DIA DO ESCRITOR

julho 25, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia e literatura

ANO 11 – N. 42/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312989>

Comemora-se hoje o dia do escritor, a pessoa com ofício de falar por letras. Estas, devo à professora primária, uma paixão infantil que se instalou em mim. Talvez meu segundo grande amor de menino.

Essa mulher mágica, que me pôs a “juntar letrinhas”, até que eu soubesse escrever meu nome completo. Depois, os rigores dos professores do Colégio Batista fizeram a todos nós da Turma de 1976 saber que **porque** e **por que** tem seus **porquês**.

Mas não posso deixar de mencionar o professor particular de português que tive em casa, capaz de me mandar à estante procurar um “livro grosso” chamado dicionário, após uma sessão de perguntas sobre sinônimos – meu pai. Obrigado, sempre.

Felizmente conseguimos! Somos escritores, de livros, de artigos, de notas, de poesias, de contos, somos todos escritores, mesmo os que, infiéis à verdade, quedaram entregues a desenvolver o que se passou a chamar de **fakenews**.

Pois é aos escritores que desejo me juntar para homenagear muitos, alguns dos quais convivo com o prazer da amizade e o encantamento dos seus textos. São muitos, felizmente, e com todos sempre aprendo.

Em texto publicado no meu blog **A PENA DO PAVAO** disse, ontem, que a pessoa que não lê não leva qualquer vantagem sobre o homem analfabeto. E nesta terra de onde voaram os sabiás e escasseiam as palmeiras, ler ainda é a melhor terapia, afinal, na “terra do já teve” difícil está encontrar até placas para serem lidas.

Mas o dia é dos escritores (como se não fossem todos os dias) pois são eles os...

Operários da razão,

mas também do coração,

quando, nos cadernos pautados,

nas Remingtons do passado,

ou nos teclados do presente,

reunem caracteres que se abraçam em forma de palavras,

Como sementes.

O papel em branco, que hoje me encara, aceita até arriscar poesia, mesmo sem ser poeta, mas é preciso dizer que o escritor retira o nó da garganta, merecendo por isso mais do que um dia, embora o de hoje sirva, como mais um motivo, para eu abraçar cada um de vocês.

Parabéns, escritor, pelo seu dia.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PAÍS DO AVESSO

PRÓXIMO POST

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

